

SARIQ DARYO HAVZASIDA EKOLOGIK-MADANIY-TURIZM KOMPOZIT YO'LAKLARINI QURISH: EKOTIZIM XIZMATLARINING FAZOVIIY OQIM NUQTAI NAZARI

Liu Yaping

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20274405>

Xulosa. Yo'laklar, turli fazoviy birliklarni bog'laydigan va turli funktsiyalarni birlashtiradigan chiziqli tashuvchilar sifatida, ekologik, madaniy va turizm tizimlaridagi bog'langan muammolarni hal qilish uchun muhim nuqtai nazarni taklif qiladi. Avvalgi tadqiqotlar asosan bitta funktsiyali yo'laklarga qaratilgan edi. Yaqinda ikki funktsiyali yo'laklar paydo bo'lgan bo'lsa-da, ekologiya, madaniyat va turizmni birlashtiradigan kompozit yo'laklar bo'yicha tadqiqotlar kamligicha qolmoqda. An'anaviy statik manbalarni aniqlash usullari talab va taklifga qaratilganligi bilan cheklangan bo'lib, Ekotizim xizmatlarining (ES) ta'minot zonalaridan suv, havo va boshqa vositalar orqali quyi oqimdagi benefitsiarlarga fazoviy oqimini e'tiborsiz qoldiradi. Ushbu bo'shliqni to'ldirish uchun ushbu tadqiqot diqqatni dinamik fazoviy oqimlarga yo'naltiradi. Biz ES ta'minotini foyda bilan bog'lash orqali ekologik manbalarni aniqlaymiz va ularni yuqori ta'minot va yuqori foyda bilan madaniy meros va manzarali turizm zonalari bilan qoplaymiz, bu esa ko'p fazoviy bog'lanishga erishishga imkon beradi. Bundan tashqari, biz asosiy qarshilik yuzasini tungi yorug'lik ma'lumotlari bilan optimallashtiramiz va Minimal Kümülatif Qarshilik (MCR) modeli va sxema nazariyasidan foydalangan holda kompozit yo'laklarni ajratib olamiz. Natijalar shuni ko'rsatadiki: (1) ES'larga talab va taklif fazoviy nomutanosiblikni namoyon etadi. Yuqori ta'minot zonalari asosiy tog' tizmalari va Sichuan provinsiyasida joylashgan. Aksincha, talab va foyda janubi-sharqdan shimoli-g'arbga kamayadi. (2) Xuddi shunday, madaniy va turizm taklifi, talabi va foydalari janubi-sharqdan shimoli-g'arbga pasayish gradientiga amal qiladi. (3) Yuqori ta'minot va yuqori foyda keltiradigan hududlar 323 280 km² asosiy maydonni va 413 861 km² potentsial maydonni qamrab oluvchi kompozit manbalar sifatida aniqlangan. (4) 32 ta asosiy yo'lak va 66 ta potentsial yo'lak aniqlangan. Asosiy yo'laklarning umumiy uzunligi 6 897 739 km ni, potentsial yo'laklarniki esa 8 368 146 km ni tashkil qiladi. Asosiy yo'laklar asosan Shandong provinsiyasining shimoli-sharqiy qirg'oq mintaqasida va Sariq daryoning ichki qismida joylashgan, potentsial yo'laklar esa asosan Gansu, markaziy Shandong va sharqiy Sichuan bo'ylab tarqalgan. Ushbu tadqiqot ekologik, madaniy va turizm tizimlaridagi taklif, talab va foydaning fazoviy naqshlarini ochib beradi, muhim manbalar va kompozit yo'laklarni aniqlaydi, Sariq daryo milliy madaniy bog'ini qurish, "Uch zona va uch chiziq"ni chegaralash va ekologik kompensatsiya mexanizmlarini optimallashtirish uchun fazoviy qarorlarni qo'llab-quvvatlaydi.

Kalit so'zlar: Fazoviy oqim; ES foydalari; Ekologik-madaniy-turizm kompozit yo'laklari; Sariq daryo havzasi

Abstract. Corridors, as linear carriers that connect different spatial units and integrate diverse functions, offer a crucial perspective for addressing coupled challenges in ecological, cultural, and tourism systems. Previous studies largely focused on single-function corridors. While dual-function corridors have recently emerged, research on composite corridors that integrate ecology, culture, and tourism remains scarce. Traditional static source identification methods are limited by their focus on supply and demand, neglecting the spatial flow of Ecosystem Services (ES) from supply areas to downstream beneficiaries via water, air, and other

*media. To bridge this gap, this study innovatively shifts the focus to dynamic spatial flows. We identify ecological sources by coupling ES supply with benefits and overlay these with cultural heritage and scenic tourism zones with high supply and high benefits to achieve multi-spatial coupling. Furthermore, we optimize the basic resistance surface with nighttime light data and extract composite corridors using the **Minimum Cumulative Resistance (MCR)** model and circuit theory. The results indicate that: (1) The supply and demand of ESs exhibit a spatial mismatch. High supply zones are concentrated in major mountain ranges and Sichuan Province. In contrast, demand and benefits decrease from the southeast to the northwest. (2) Similarly, cultural and tourism supply, demand, and benefits all follow a southeast-to-northwest declining gradient. (3) Areas with high supply and high benefits are identified as composite sources, covering a core area of 323,280 km² and a potential area of 413,861 km². (4) 32 core corridors and 66 potential corridors are identified. The total length of core corridors is 6,897.739 km, while that of potential corridors is 8,368.146 km. Core corridors are mainly located in the northeastern coastal region of Shandong Province and the Yellow River hinterland, whereas potential corridors are mainly distributed across Gansu, central Shandong, and eastern Sichuan. This study reveals spatial patterns of supply, demand, and benefits within ecological, cultural, and tourism systems to identify critical sources and composite corridors, providing spatial decision support for constructing the Yellow River National Cultural Park, delimiting the "Three Zones and Three Lines," and optimizing ecological compensation mechanisms.*

Keywords: Spatial Flow; ES Benefits; Ecological-Cultural-Tourism Composite Corridors; Yellow River Basin

Аннотация. Коридоры, как линейные каналы, соединяющие различные пространственные единицы и интегрирующие разнообразные функции, предлагают важнейший подход к решению взаимосвязанных проблем в экологических, культурных и туристических системах. Предыдущие исследования в основном были сосредоточены на коридорах с одной функцией. Хотя недавно появились коридоры с двумя функциями, исследования комбинированных коридоров, интегрирующих экологию, культуру и туризм, остаются немногочисленными. Традиционные статические методы идентификации источников ограничены тем, что они фокусируются на спросе и предложении, игнорируя пространственный поток экосистемных услуг (ЭУ) из зон предложения к нижестоящим бенефициарам через воду, воздух и другие среды. Чтобы восполнить этот пробел, в данном исследовании инновационно смещается акцент на динамические пространственные потоки. Мы идентифицируем экологические источники, связывая предложение ЭУ с выгодами, и накладываем их на зоны культурного наследия и живописного туризма с высоким предложением и высокими выгодами для достижения многопространственной взаимосвязи. Кроме того, мы оптимизируем базовую поверхность сопротивления с использованием данных о ночном освещении и выделяем составные коридоры, используя модель минимального кумулятивного сопротивления (MCR) и теорию цепей. Результаты показывают, что: (1) Предложение и спрос на экосистемные услуги демонстрируют пространственное несоответствие. Зоны с высоким предложением сосредоточены в крупных горных хребтах и провинции Сычуань. Напротив, спрос и выгоды уменьшаются с юго-востока на северо-запад. (2) Аналогично, предложение, спрос и выгоды в сфере культуры и туризма следуют градиенту снижения с юго-востока на северо-запад. (3) Области с высоким предложением и высокими выгодами определены как составные источники, охватывающие основную зону площадью 323 280 км² и потенциальную зону площадью 413 861 км². (4) Выявлено 32 основных

коридора и 66 потенциальных коридоров. Общая длина основных коридоров составляет 6 897,739 км, а потенциальных коридоров — 8 368,146 км. Основные коридоры расположены преимущественно в северо-восточном прибрежном регионе провинции Шаньдун и во внутренних районах реки Хуанхэ, тогда как потенциальные коридоры в основном распределены по провинциям Ганьсу, центральному Шаньдуну и восточному Сычуаню. Данное исследование выявляет пространственные закономерности предложения, спроса и выгод в рамках экологических, культурных и туристических систем для определения критически важных источников и комплексных коридоров, обеспечивая пространственную поддержку принятия решений при строительстве Национального культурного парка реки Хуанхэ, определении «трех зон и трех линий» и оптимизации механизмов экологической компенсации.

Ключевые слова: Пространственный поток; Выгоды от экосистемных услуг; Экологически-культурно-туристические комплексные коридоры; Бассейн реки Хуанхэ.